

негативними соціально-педагогічними наслідками даного явища;

– визначити перелік установ, організацій, які можуть допомогти в розв’язанні цієї проблеми;

– розробити програму роботи з профілактики булінгу серед підлітків;

– затвердити план діяльності програми «Профілактика булінгу серед підлітків» в структурі діяльності соціально-психологічної служби школи;

– проводити соціально-педагогічні відеолекторії, тренінги;

– планувати узгоджену діяльність суб’єктів соціально-педагогічної діяльності (соціальних педагогів, учителів, волонтерів, психологів);

– налагоджувати співпрацю зі службою у справах дітей, соціальною службою сім’ї, дітей та молоді, представниками ЗМІ, ВНЗ, недержавними організаціями, позашкільними установами.

Отже, на освітні організації лягає відповідальність за опрацювання та усунення проблеми булінгу, що дозволить зберегти психологічне здоров’я учнів і створити комфортне розвиваюче освітнє середовище, яке забезпечує високу якість освіти, духовно-моральний розвиток та виховання учнів, а також гарантує охорону і зміцнення соціального, психологічного та фізичного здоров’я учнів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905693

Завацька Л. М., Шарпата Г. М.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Процес соціалізації дитини з особливими освітніми потребами формуються на основі соціальні якостей, цінностей, знань, навичок людини. Крім того, відбувається перетворення природжених, природних рис, а також засвоєння людиною

елементів культури, соціальних норм і цінностей, які існують у суспільстві». В енциклопедії для фахівців соціальної сфери І. Зверєвої зустрічається таке тлумачення слова «соціалізація (лат. *socialis* – суспільний) – це процес входження людини в суспільство разом із її соціальними зв'язками та інтеграцією в різні типи соціальних спільнот, внаслідок чого відбувається становлення соціального індивіда (Зверєва І., 2013).

Посилаючись на статтю А. Капської, соціалізація нерозривно пов'язана з індивідуалізацією особистості, оскільки її зміст полягає у формуванні індивідуальності. Не існує однакових процесів соціалізації, індивідуальний досвід кожної особистості є унікальним і неповторним. Це набуття людьми ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей; засвоєння індивідом певної системи знань і норм, процес становлення його як особистості (Капська А., 2006).

Н. Сабат наголошує, що процес соціалізації, безпосередньо здійснюється через сім'ю, освіту й виховання, необхідна не лише для підготовки до дорослого життя чи здобуття професії. Тільки ефективна, соціально прийнятна соціалізація зможе забезпечити так званий процес «олюднення» людини, надасть їй можливість повноцінно існувати в сучасному світі. Процес входження дитини в соціальне середовище під керівництвом дорослого називають вихованням – це комплекс впливів, що забезпечує соціалізацію індивіда. Головним завданням дорослого є передача дитині тих моральних якостей і норм поведінки, які відповідають вимогам суспільства. Відсутність здатності засвоювати знання призводить до порушення процесу соціалізації. (Сабат Н., 2008).

О. Безпалько зазначає, що соціалізація – це процес послідовного входження індивіда в соціальне середовище, що супроводжується засвоєнням та відтворенням культури суспільства, внаслідок взаємодії людини з стихійними та цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх її вікових етапах. Соціалізація можлива за умови активної участі самої людини у процесі засвоєння широкого кола цінностей, понять та навичок, на ґрунті яких складається її повсякденне життя. Дитина з обмеженими фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та іншими

бар'єрами, які не дозволяють інтегрувати в суспільство та брати участь у житті сім'ї та держави в рівноправних умовах з іншими членами суспільства (Безпалько О., 2003).

Об'єктивна ознака сьогодення – ускладнення процесу соціалізації дітей, яка відбувається внаслідок економічних, соціальних, політичних змін в нашому суспільстві.

Труднощі дітей з особливими освітніми потребами пов'язані не лише з відчуттями фізичного обмеження і дискомфорту, переживанням втрати своїх можливостей, але й з «багажем» того негативного ставлення людей у своєму найближчому оточенні. З інвалідністю асоціюється не лише фізична чи психічна неспроможність. Уявлення про дитину з особливими потребами, як про людину, яка багато чого не може робити, яка потребує допомоги інших, викликає найчастіше почуття жалю. Це певним чином заважає дитині включатися в активні соціальні взаємовідносини. Для того, щоб уникнути такого ставлення, діти з особливими потребами здебільшого спілкуються лише з подібними до себе.

Більшість дітей з особливими освітніми потребами в Україні, перебуваючи вдома або в закладі інтернатного типу, не отримує належної освіти, необхідних знань, умінь, навичок, які забезпечу вали б їм можливість нормальної адаптації до життя в суспільстві, здобуття певної професії, сприяли б саморозвитку, самореалізації, самовдосконаленню особистості в подальшому житті. Отже, такі діти виявляються невідготовленими до життя.

Питання включення дітей з особливими освітніми потребами в життя суспільства є актуальним в наш час. Однак значна частина дітей, незважаючи на зусилля, що вживаються суспільством з метою їх навчання і виховання, ставши дорослими, виявляються невідготовленими до інтеграції в соціально-економічне життя. Водночас, результати досліджень та практика свідчать про те, що будь-яка людина, що має певні порушення, може при відповідних умовах стати повноцінною особистістю, розвиватися духовно, забезпечувати себе в матеріальному відношенні, бути корисним суспільству.

Для подолання негативних тенденцій у підготовці названої категорії дітей до інтеграції в суспільство, потрібна розробка нових теоретичних підходів до їх навчання, виховання

і організації всієї життєдіяльності. Це завдання повинне вирішуватися з урахуванням всього комплексу медичних, педагогічних, економічних, соціальних, соціально-психологічних проблем, що стосуються соціального захисту дітей з особливими потребами, їх навчання, виховання, реабілітації та адаптації в соціальне середовище (Колупаєва А., 2009).

Важливе місце в комплексі названих складових компонентів підготовки дітей до інтеграції в соціальне середовище займає питання їх соціальної адаптації.

Відомо, що соціальна адаптація – процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища; вид взаємодії особистості із соціальним середовищем. Соціальна адаптація – це не лише стан людини, а і процес, протягом якого особистість набуває рівноваги і стійкості до впливів соціального середовища. Специфікою адаптації дитини з особливими освітніми потребами є те, що цей процес пов'язаний з її соціалізацією, з процесом засвоєння соціальних норм поведінки, з «входженням у соціум».

Процес адаптація дитини з ООП відбувається на трьох рівнях: фізіологічному, психологічному і соціальному.

На фізіологічному рівні адаптація передбачає здатність організму людини підтримувати свої фізіологічні параметри в межах, необхідних для нормальної життєдіяльності при зміні зовнішніх умов.

На психологічному рівні адаптація забезпечує нормальну роботу всіх психічних структур під впливом зовнішніх психологічних чинників (прийняття зважених рішень, прогнозування розвитку подій і ін.).

Соціальна адаптація забезпечує пристосування дитини до ситуації, соціального середовища за рахунок вміння аналізувати поточні соціальні ситуації, усвідомлення своїх можливостей у ситуації, соціальних обставин, вміння утримувати свою поведінку відповідно до головних цілей діяльності.

Проаналізувавши літературні джерела, в сучасній загальній та спеціальній педагогіці пріоритети і результати навчання дітей з особливими освітніми потребами зміщуються від досягнень певного рівня знань, умінь і навичок до

оволодіння сукупністю різних компетентностей, що дозволяють учням успішно адаптуватися в соціумі.

Варто відмітити, що у зв'язку з порушенням соціальної адаптації діти зазнають труднощів, що заважають їм проявити себе, і потребують допомоги, так як без неї вони не здатні інтегруватися в соціальному середовищі і зайняти своє місце в суспільстві.

Діти з інтелектуальними порушеннями в силу своїх психофізичних і індивідуальних особливостей не володіють великою кількістю знань і вмінь. Відносини між такими дітьми і педагогами налагоджуються досить складно і повільно. Діти з порушенням інтелектуального розвитку обмежено володіють комунікабельними здібностями, вони схильні до неадекватних реакцій, не усвідомлюють своїх відносин з оточуючими, особистий інтерес таких дітей завжди превалює над інтересами колективу. Спілкування з незнайомими і навіть знайомими викликає великі труднощі. Якщо дитина і вступає в контакт, то спілкування дуже ускладнене тим, що вона не може правильно побудувати свої питання, у неї бідний словниковий запас, порушення мовлення, що негативно відбивається на процесі її адаптації, починають формуватися негативні риси характеру.

Необхідною умовою ефективної соціалізації є індивідуальний підхід до кожного учня з особливими освітніми потребами всіх учасників освітнього процесу, що допоможе йому адаптуватися до умов життя в освітньому закладі. Важливим є вияв довіри до учня з особливими освітніми потребами, заохочення його позитивно оцінювати власну діяльність. Дуже корисно і навіть необхідно, щоб учень як найбільше спілкувався з однолітками, співробітниками школи і залучався до співпраці щодо вирішення проблемних ситуацій.